

ZAMONAVIY DUNYODA FRANSUZ TILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988621>

Hayitboyeva Dilnoza Ne'mat qizi

O'zMU talabasi

hayitboyeva03@gmail.com

97-120-66-61

Jumanazarova Shodiya Sherjon qizi

O'zMU talabasi

Shodiyajumanazarova77@gmail.com

+998940520623

Shahlo Shaxobiddinova Muhammad qizi

Ilmiy rahbar: O'zMU o'qituvchisi

shahlo.shakhobiddinova.95@mail.ru

+998900446687

Annotation.

This article will highlight the fact that French is a language with a special place in the whole world, the history of the origin of this language, stages of development, its place in international organizations and enterprises, and the depths of its recognition as a language of self-esteem, which still maintains its status today.

Keywords

French, Francophonie, official language, International Francophonie organization, French Institute.

Аннотация

В данной статье будет освещена суть признания французского языка как языка, имеющего особое место во всем мире, история возникновения, этапы развития, место в международных организациях и предприятиях этого языка и его ценность, которая сохраняется и по сей день.

Ключевые слова

французский, Франкофония, официальный язык, международная организация Франкофонии, Французский институт.

Annotatsiya

Ushbu maqolada fransuz tilining butun dunyoda alohida o'z o'rniga ega til ekanligi, ushbu tilning kelib chiqish tarixi, rivojlanish bosqichlari, xalqaro tashkilot va korxonalaridagi o'rni va bugungacha o'z mavqeyini saqlab kelayotgan, o'z qadr-qimmatiga ega til sifatida e'tirof etilishining tub mag'zi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar

Fransuz tili, Frankofoniya, rasmiy til, Xalqaro Frankofoniya tashkiloti, Fransuz Instituti.

Fransuz tili dunyodagi eng keng tarqalgan tillardan biridir. Xalqaro Frankofoniya tashkilotining 2014 yildagi ma'lumotlariga ko'ra, sayyoramizning 274 million aholisi fransuz tilida so'zlashadi; 76-77 million kishi uchun ona tili fransuz tilidir. Undan har kuni kamida 212 million kishi hayot va faoliyatning turli sohalarida foydalanadi (bu raqamga fransuz tilida so'zlashuvchilar o'z ona tili sifatida kiradi). 62 million kishi fransuz tilini chet tili sifatida biladi. Shunday qilib, fransuz tilida so'zlashuvchilar soni bo'yicha dunyoda beshinchi yoki oltinchi o'rinda turadi.

Fransiyada XIV asrda o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan markazlashtirish siyosati mintaqaviy tillar va dialektlarning jamoat hayotidan va ta'lim maydonidan deyarli butunlay chiqarib yuborilishiga olib keldi. Mintaqaviy tillar va dialektlarga qiziqishning yangi to'lqini 1981-yilda F.Mitteran hokimiyatga kelganidan so'ng, "mintaqalashtirish" siyosati e'lon qilinganidan keyin kuzatildi.

Monako knyazligida fransuz tili yagona rasmiy til hisoblanadi.

Belgiyada fransuz tili Vallon mintaqasidagi yagona rasmiy til bo'lib, Bryussel-Poytaxt mintaqasida (Region de Bruxelles-Capitale) ikkita rasmiy tildan biri hisoblanadi (golland tili bilan birga). Shu bilan birga, XX asr davomida Bryusseldagi lingvistik vaziyat tubdan o'zgardi: agar 1910-yillarda fransuz tili aholining 10% uchun ona tili bo'lgan bo'lsa, XXI asr boshlarida Frankofonlar Bryusselning taxminan 90% ni tashkil etdi.

Lyuksemburgda fransuz tili jamoat hayotida va ta'lim sohasida hukmronlik qiladi, lekin aholining ko'pchiligiga xos emas. Keyingi yillarda lyuksemburg (letzeburg) tilini bilmaydigan yevropalik muhojirlar oqimi kuzatildi, bu esa fransuz tilining mamlakatdagi mavqeini yanada mustahkamladi.

Kanadada qiyin til vaziyati yuzaga keldi. Mamlakatning butun hududi Britaniya mustamlakasiga aylangandi. 1960-1970-yillarda Kvebek provinsiyasining fransuzabon aholisi "sokin inqilob" deb atalmish hodisada o'z huquqlari uchun qizg'in kurash olib bordilar, natijada fransuz tilini davlatning yagona rasmiy tili deb e'lon qiluvchi qonunlar qabul qilindi.

Kanadaning Nyu-Brunsvik provinsiyasi ham rasmiy ravishda ikki tilli bo'lib, aholining taxminan 32% fransuz tilida so'zlashadi. Fransuz tili ingliz tilida so'zlashuvchi Ontario provinsiyasida alohida maqomga ega. Fransuz tilining

kanadacha versiyasi ko'plab leksik va fonetik arxaizmlar bilan ajralib turadi, chunki u ingliz tili va amerikalik hindlar tillarining ma'lum ta'sirini boshdan kechirgan .

Afrika mamlakatlarida, Fransiya yoki Belgiyaning sobiq mustamlakalarida o'ziga xos lingvistik vaziyat yuzaga keldi. Ba'zi Sahroi Afrika mamlakatlarida (Benin, Burkina-Faso, Gabon, Gvineya, Kongo Respublikasi, Kongo Demokratik Respublikasi, Kot-d'Ivuar, Mali, Niger, Togo) fransuz tili yagona rasmiy til hisoblanadi. Boshqa mamlakatlarda fransuz tili rasmiy til hisoblanadi va ijtimoiy - madaniy hayotda ustunlik qiladi, ammo u yoki bu darajada aholining kamida yarmi gapiradigan mahalliy tillardan biri milliy tilda rasmiy maqomga ham ega. Kamerunda fransuz va ingliz tillari rasmiy tillar bilan teng, ammo fransuz tilida so'zlashuvchilar soni ko'proq (aholining 80% gacha so'zlashadi). Ekvatorial Gvineyada ispan va fransuz tillari ikkilasi teng rasmiy til sifatida tan olingan, ammo aholining ozchilik qismi fransuz tilida, 80% dan ortig'i ispan tilida so'zlashadi. Chad va Jibutida arab va fransuz tillari rasmiy tillar bo'lib, Chadda aholining ozgina qismi rasmiy tillarda gaplashadi. Komor orollarida rasmiy arab va fransuz tillari ham so'zlashuvchi tillardir, 2002 yilda mahalliy Komor tili milliy til deb e'lon qilingan.

Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi Sahroi Kabirdagi Afrika mamlakatlarida fransuz tilini o'z ona tili deb biladigan doimiy aholining kichik qatlami mavjud (masalan, Gabondagi yevropalik emigrantlar va livanliklarning avlodlari).

Gaiti Respublikasida rasmiy tillar gaiti kreoli (fransuzcha leksik asosda), mamlakatning barcha aholisi uchun va fransuz tili bo'lib, unda aholining 40% gacha so'zlashadi. Rasmiy tilning vazifasi fransuz tili bilan mahalliy kreol (shuningdek ingliz) va Seyshel orollarida taqsimlanadi: bu yerda aholining yarmi fransuz tilida gaplashadi. Okeaniyada joylashgan Vanuatu Respublikasida rasmiy tillar ingliz, fransuz va bislama - ingliz leksik bazasiga asoslangan kreol tilidir.

Magrib mamlakatlarida (Jazoir, Tunis, Marokash va Mavritaniya), shuningdek, Livanda fransuz tili rasmiy til maqomiga ega emas, lekin u ta'lim muassasalarida va ommaviy axborot vositalarida mustahkam o'rnini saqlab qolgan. Ushbu mamlakatlarning rasmiy vakillari xalqaro aloqalar davomida fransuz tilidan faol foydalanadilar. Fransuz mustamlakalari bo'lgan Indochina mamlakatlarida (Vetnam, Laos va Kambodja) fransuz tili kamroq tarqalgan.

Fransuz tili jahon diplomatiyasi, xalqaro va millatlararo muloqot tili sifatida muhim rol o'ynashda davom etmoqda. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining oltita rasmiy tillaridan biri va BMT Kotibiyatining ikkita ishchi tillaridan biri (ingliz tili bilan bir qatorda). Birlashgan Millatlar Tashkilotining barcha rasmiy hujjatlari, yig'ilish hisobotlari va BMT shtabida olingan xabarlar fransuz tilidan va

fransuz tiliga tarjima qilinadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining aksariyat tadbirlari fransuz tiliga sinxron tarjima bilan ta'minlanadi.

Fransuz faol BMTning ixtisoslashgan agentliklarida qo'llaniladi, ayniqsa ularning ko'pchiligi fransuz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda joylashganligi sababli hamdir (YUNESKO - Parijda, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Xalqaro elektr aloqa ittifoqi, Butunjahon intellektual mulk tashkiloti, Butunjahon meteorologiya tashkiloti - Jenevada).

Fransuz tili Yevropa va Yevroatlantika tuzilmalarida ham muhim rol o'ynaydi. Yevropa Ittifoqi va Yevropa Kengashida ushbu tashkilotlarga a'zo mamlakatlarning barcha davlat tillari rasmiy tillar deb hisoblanishiga qaramay, Yevropa Ittifoqining doimiy organlari va Kengashi kotibiyatlarining ish tillari ingliz va frantsuz tillaridir. NATOning ikkita ish tili bor - ingliz va fransuz. Fransuz tili Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining oltita rasmiy tillaridan biridir.

1970-yilda fransuz tilida so'zlashuvchi mamlakatlar hayoti va madaniy an'analarida fransuz tili muhim o'rin tutadigan mamlakatlar o'rtasida ko'p vektorli hamkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida Xalqaro Frankofoniya tashkilotiga (OIF) asos solgan. Hozirda 54 ta davlat va mintaqa OIFning to'laqonli a'zosi, uchta davlat (Gana, Kipr va Qatar) assotsiatsiyalangan a'zo va 23 tasi kuzatuvchi hisoblanadi. Frankofoniya so'zi birinchi marta 1880-yilda fransuz geografi Onesime Reclus tomonidan ishlatilgan va hozirda quyidagi ma'noni anglatadi:

- 1) fransuz tilida so'zlashuvchilarning umumiy soni;
- 2) aholisi fransuz tilida so'zlashadigan hududlar yig'indisi;
- 3) fransuz tilida so'zlashuvchi mamlakatlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, fransuz tilini rivojlantirish va tarqatishni maqsad qilgan xalqaro institutlar.

OIF fransuz tilida so'zlashuvchi mamlakatlar va xalqaro tashkilotlarda fransuz tilidan foydalanishni nazorat qiladi. Xususan, ushbu tashkilot delegatsiyasi har bir Olimpiada o'yinlarida ishtirok etib, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi hujjatlarida va XOQning mezbon davlat bilan kelishuvlarida nazarda tutilgan til tartib-qoidalarining bajarilishini nazorat qiladi: tantanalarda fransuz tiliga tarjima qilish, belgilar va adabiyotlar tarjimasini ta'minlash va hokazo. Sochidagi Qishki Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida Fransiya akademiyasining doimiy kotibi Xelen Karre d'Enkausse boshchiligidagi OIF delegatsiyasi Tashkiliy qo'mita tomonidan fransuz tilidan va fransuz tiliga tarjimini ta'minlash borasidagi sa'y-

harakatlarini yuqori baholadi. Shu bilan birga, u aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ba'zi tavsiyalarni ishlab chiqdi.

Fransuz tilini dunyoda o'rganish va tarqatishni qo'llab-quvvatlovchi asosiy ta'lim tashkilotlari:

1) Frankofoniya universitetlar agentligi (Agence universitaire de la francophonie, AUF) shtabi Monrealda joylashgan, dunyoning 98 mamlakatidagi 800 dan ortiq universitet va ilmiy muassasalarni birlashtirgan;

2) Alliance Française – Fransiya Respublikasi elchixonalari ko'magida dunyoning 137 ta davlatidagi madaniyat va til markazlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi fransuz notijorat tashkiloti;

3) Fransuz instituti (Institut Français) Fransiya davlat kompaniyasi bo'lib, dunyoning 161 mamlakatidagi ta'lim muassasalari tarmog'ini yuritadi.

Til siyosatini uyg'unlashtirishga qaratilgan ko'plab urinishlarga qaramay, fransuz tilida so'zlashuvchi mamlakatlar tilni tartibga solish sohasida turli yondashuvlarga amal qildi. Shunday qilib, keyin Fransiyada mintaqaviy tillar va dialektlarning biroz barqarorlashuvi va institutsionalizatsiyasidan so'ng (1980-yillar) hokimiyatning e'tibori ingliz tilining ta'siriga qarshi kurashga o'tdi. Xatto, 1994 -yilda "Tubon qonuni" deb nomlanuvchi fransuz tilidan foydalanish to'g'risidagi qonun qabul qilindi (uning muallifi konservativ madaniyat va frankofoniya vaziri Jak Tubon nomi bilan). Ushbu qonunda fransuz tilining jamiyat hayotining turli sohalarida qo'llanilishini ta'minlashga, shuningdek, fransuz tilidan kelib chiqqan atamalar tizimini ishlab chiqishga qaratilgan qator qoidalar mavjud. Qonun nafaqat davlat balki munisipal muassasalarga, balki chakana sotuvchilarga (masalan, belgilar va yorliqlardagi yozuvlarni qo'llashni tartibga soladi), shuningdek korxonalarda, shu jumladan xususiy korxonalarda ichki kommunikatsiyalarga ham tegishli. Shunday qilib, chet el kapitali ishtirokidagi bir qator korxonalar o'z xodimlariga ingliz tilidagi hujjatlarni fransuz tiliga tarjima qilmasdan tarqatganliklari, shuningdek, xodimlarning roziligisiz ingliz tilidagi dasturiy ta'minotdan foydalanganliklari uchun jarimaga tortildi.

Kvebekda fransuz tili idorasi (Office québécois de la langue française) mavjud. U keng ko'lamli leksikografik ishlarni amalga oshiradi, dunyodagi eng yirik ko'p tilli terminologiya resurslaridan biri bo'lgan www.granddictionnaire.com da terminologiya ma'lumotlar bazasini yuritadi va ingliz atamalarini fransuz terminlari bilan almashtirishni faol ravishda targ'ib qiladi.

Zamonaviy dunyo nafaqat siyosiy va iqtisodiy, balki til sohasidagi raqobatning kuchayishi bilan tavsiflanadi. Bir qator sohalarda fransuz tili sezilarli yutuqlarga erishdi. Shunday qilib, WIF ma'lumotlariga ko'ra, Internetda fransuz

tilining mavjudligi ortdi (foydalanuvchilar soni bo'yicha fransuz tili dunyoda to'rtinchi, blog mualliflari soni bo'yicha uchinchi o'rinda turadi). Bloomberg media xolding ma'lumotlariga ko'ra, fransuz tili dunyodagi (ingliz va xitoy tillaridan keyin) uchinchi eng keng tarqalgan biznes tilidir.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, fransuzabon jamiyat hukumatlar va jamoat tashkilotlari ko'magida fransuz tilining jahondagi rolini saqlab qolish va mustahkamlash uchun kurashni davom ettirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Гулинов Д.Ю. Лингвокреативная деятельность в аспекте языковой политики Франции // Филол. науки. Вопр. теории и практики. - М., 2014.
2. Клоков В.Т. Французский язык в Северной Америке. - Саратов, 2005.
3. http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_rapport_dencausse2014.pdf
4. Doppagne A., Hanse J., Bourgeois-Gielen H. Nouvelle chasse aux belgicisms. -Bruxelles, 1995.
5. Hansen J. L'enseignement secondaire au Luxembourg. - Strasbourg, 1996.
6. Harguindéguy J.-B., Cole A. La politique linguistique de la France à l'épreuve des revendications ethno territoriales // Rev. fr. de science politique. - P., 2009.
7. L'Etat belge: Données démolinguistiques. - Mode of access: http://www.axl.cefanelaval.ca/europe/belgiqueetat_demo.htm .
8. La langue française dans le monde: 2010. - P., 2010.
9. La langue française dans le monde: 2014: Synthèse. - Mode of access: http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf
10. Le français, une langue à apprivoiser. - Québec: Presses univ. Laval, 2002.